

Дата публикации: 5 февраля 2022

DOI: [10.52270/26585561_2022_13_15_26](https://doi.org/10.52270/26585561_2022_13_15_26)

Исторические науки

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 (ПО МАТЕРИАЛАМ ИСТОРИКО-ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРВЬЮ)

Канищев Владимир Валерьевич¹, Плужников Александр Николаевич²

¹Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры международных отношений и политологии, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Тамбов, Россия, E-mail: kan-vladimir-tamb@yaendex.ru

²Кандидат исторических наук, преподаватель кафедры гуманитарных, естественнонаучных и социально-экономических дисциплин, Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, Тамбов, Россия, E-mail: budberg77@mail.ru

Аннотация

Метод историко-политологического интервью в контексте демографических исследований уже получил апробацию и развитие в наших прежних исследованиях (Канищев, Плужников. Апробация метода...2018, 75-81, Канищев, Плужников. Региональная демографическая...2021 С. 32-41). Учитывая актуальность и целесообразность использования данного метода в демографии, мы продолжили изучение его возможностей по вопросам реализации демографической политики государства на уровне областей и сельских районов.

Ключевые слова: политологическое интервью, региональные демографические программы, районы, рождаемость, смертность, браки, разводы, многодетные семьи, коронавирус.

I. ВВЕДЕНИЕ

Продолжая обосновывать актуальность региональной демографической политики и оценивать результаты ее реализации, мы продолжили изучение деятельности администраций сельских районов Тамбовской области. В 2021 году политологическое интервьюирование было проведено в трех районах Тамбовской области (Бондарском, Знаменском, Рассказовском), где два года назад мы впервые апробировали метод интервью по вопросу реализации демографических программ. Нынешняя задача состояла в том, что проследить динамику проведения демографических программ и особенно ее коррекции в условиях противоэпидемических мер. В интервьюировании приняли участие заместители глав администраций, начальники отделов и специалисты, курирующие социальный блок и

ответственные за выполнение демографических программ. Если ранее внимание акцентировалось на выявлении степени компетентности сотрудников органов регионального управления и местного самоуправления в вопросах реализации демографических программ и проектов на территории Тамбовской области и отдельных районов, то в этой статье наш интерес был сосредоточен на изучении влияния новой коронавирусной инфекции на реализацию социальной политики в муниципалитетах.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Метод историко-политологического интервью еще не получил широкого применения в изучении демографии. Тем не менее, отметим работу коллег из Южно-Российского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, проводивших опрос «Демографическое развитие России: проблемы и пути решения» в феврале – марте 2021 г. В 23 регионах было опрошено 1,4 тыс. экспертов – представителей органов законодательной власти, судебной системы, правоохранительных органов; бизнес-сообщества; работников органов исполнительной власти; средств массовой информации, учреждений культуры и искусства; специалистов органов местного самоуправления; членов политических партий и общественных организаций; ученых преподавателей, учителей, работников дошкольных образовательных учреждений. Исследователи обращают внимание на то, что анализ результатов экспертного опроса позволяет показать актуальность, необходимость и важность решения проблем демографического развития страны, выявить недостатки в реализации государственной демографической политики (Аверин, Понеделков, Стельмах, Омельченко. 2021. С. 14-18).

По-прежнему, приоритетным направлением демографической политики в районах Тамбовской области остается национальный проект «Демография» и предусмотренные им мероприятия для семей, связанные с рождением детей.

За 2020 г. в Знаменском районе зарегистрировано рождение 117 детей. Это на 30% больше по сравнению с 2019 г. Большинство женщин стали мамами в возрасте старше 30 лет. В 2019 г. отделом ЗАГС администрации Знаменского района произведена государственная регистрация рождения 109 малышей (в 2018 – 136, 2017 – 149, 2016 – 133). В районе есть «героические мамы», которые решились на четвертого и более детей. В 2020 г. у 4 женщин родился четвертый ребенок, и у 1 семьи родился шестой малыш.

Население Знаменского района в нынешнем году пополнилось на конец ноября на 102 человека, и уже опережает этот же период прошлого года. Сотрудники ЗАГС не скрывали своего удовлетворения, отмечая, что мамами ста ребятшек стали 98 женщин, так как в двух семьях родились двойни. Радость рождения третьего ребенка испытали 20 счастливых пар, четвертого – 10, на пятого решилась одна семья.

Официальные органы фиксируют наибольшие показатели плодовитости женщин детородного возраста всего нескольких районов Тамбовской области, в том числе и городского населения Знаменского района (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области [Электронный ресурс]).

В ноябре текущего года в Рассказовском районе родился сотый малыш. Это уже четвертый ребенок в этой семье. Подчеркивая торжественность события, церемония регистрации состоялась в районном отделе ЗАГС. Счастливым родителям вручили первый официальный документ малыша – свидетельство о рождении. По информации интервьюируемых, в 2020 г. количество родившихся детей в Рассказовском районе составило 116 человек, это на 16 меньше, чем за 2019 г. 28 новорожденных оказались первыми детьми в семье, 33 – вторыми, 27 – третьими, 26 – четвертыми и последующими. Динамика рождений Рассказовского района характеризуется ее постоянным падением: в 2018 г. – 154 рождения, 2017 г. – 160 рождений. Удручающая ситуация по количеству родившихся сложилась в Бондарском районе – 53 ребенка в 2020 г., 60 – в 2019 г., 86 – в 2018 г. Основной проблемой в сфере рождаемости населения в Бондарском районе остается незначительное число вторых и третьих рождений.

Сложно констатировать влияние пандемии на количество рожденных. Согласно предоставленным данным, это уже сложившаяся демографическая ситуация. Причем в Знаменском районе отмечается как рост, так и падение рождаемости. Сотрудники ЗАГС констатируют стабильное сокращение численности населения, низкий уровень рождаемости, преобладание населения старше трудоспособного возраста, тенденцию снижения женщин фертильного возраста (15-49 лет).

В Рассказовском районе падение рождаемости связывают с изменениями в структуре населения, сокращением числа женщин репродуктивного возраста, а также практикой откладывания рождения первого ребенка на более поздний период. Перечисленные факторы будут сдерживать рост суммарного коэффициента рождаемости.

Тем не менее данные о росте числа рождений в 2021 г. совпадают с данными Росстата о том, что в 7 из 17 русских областей Центрального Федерального округа число рождений в январе-мае 2021 г. было выше показателя того же периода 2020 г. Поэтому сведения опрошенных Знаменского района работают на подтверждение гипотезы о появлении компенсаторной рождаемости в условиях пандемии коронавируса (Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов за январь – июнь 2021 года // Сайт Росстата. 2021. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/t1_2.xlsx (дата обращения: 10.08.2021). Конечно, природу этого явления еще предстоит изучить, дождавшись окончания пандемии, в частности, получив данные за весь 2021 г.

Особенно нужно подчеркнуть стремление заметной части сельских семей обследованных районов к рождению вторых и последующих детей, что является не только результатом действия исторической традиции, но и отчасти следствием социально-демографической политики, поддержки государством семей с детьми.

Вместе с тем, на примере Бондарского района мы видим недостаточность дополнительных социальных выплат в условиях невысоких основных заработков.

Невысокая в целом рождаемость приводит к изменению возрастной структуры районов. В результате снижения рождаемости численность лиц в возрасте от 0-15 лет постоянно сокращается, растет доля пожилых людей в возрасте 65 лет и старше.

Низкий уровень рождаемости в Бондарском районе рассматривают как следствие возрастной структуры населения, ухудшение репродуктивного здоровья женщин, более позднее вступление в брак, а также низкие денежные доходы семей, недостаточные для принятия решения о рождении ребенка.

Основной тенденцией изменения возрастного состава является старение населения. Например, в Бондарском районе доля лиц старше трудоспособного возраста приближается к 40%, район относится к типу муниципалитетов с наибольшим удельным весом старших возрастных групп. В Знаменском районе пенсионеры составляют 35,4% населения, трудоспособные граждане – 50%.

Несмотря на то, что Рассказовский район входит в когорту муниципальных образований с наименьшим удельным весом старших возрастных групп, тем не менее, в нем ожидается ежегодное сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рожденных в нестабильные 1990-е гг. и выбытием многочисленных поколений, рожденных в послевоенные годы.

Одним из направлений по стабилизации численности населения в муниципалитетах является миграционная политика. По данным на 2019 г. ситуация по изучаемым районам выглядела следующим образом (Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области <https://tmb.gks.ru/folder/38630>[Электронный ресурс]):

районы	прибыло 2019	выбыло 2019	сальдо «+»; «-»
Бондарский	428	525	-97
Знаменский	354	712	-358
Рассказовский	731	822	-91

Как видим, во всех районах сальдо отрицательное. К сожалению, мы не можем предоставить данные за 2020 г., т.к. администрации муниципалитетов ими не располагают. Миграционный учет в них осуществляют отделы по вопросам миграции МВД, а областной орган статистики еще не публиковал сведения по районам за 2020 г. Но, предположительно, вряд ли данные за 2020 г. будут с показателями положительного сальдо.

В муниципалитетах понимают сложившуюся ситуацию. В Рассказовском районе выделяют социально-экономический характер миграции, напрямую связанный с улучшением качества и уровня жизни. В Бондарском районе признают, что пока не удастся обеспечивать положительную динамику численности населения ни за счет его естественного прироста, ни за счет миграции. Устойчивый миграционный отток экономически активного населения вызван, прежде всего, недостаточным предложением высокооплачиваемых рабочих мест на локальном рынке труда. И здесь, как и в Рассказовском районе, резервы для выравнивания демографической ситуации (снижение естественной убыли) видят в улучшении качества и уровня жизни населения.

В Рассказовском районе пытаются положительно повлиять на миграционную политику расширением сети дошкольных учреждений в районе, в том числе за счет открытия семейных групп и частного детского сада; мероприятиями по профилактике социально-значимых заболеваний и снижению смертности населения (автопоезд «Забота», выездное флюорографическое обследование населения и т.п.); участием района в государственной программе Тамбовской области «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Несмотря на указанные меры, муниципалитет прогнозирует снижение показателя численности населения в среднем на 100 человек в год (Канищев, Плужников. Региональная демографическая...2021 С. 32-41).

В рамках реализации программы «Оказание содействия добровольному переселению в Тамбовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в 2020 г. на территорию района прибыли 7 человек из числа участников программы и членов их семей. За истекший период 2021 г. на территорию района прибыли 16 человек из числа участников программы и членов их семей. Всего в Рассказовском районе на 01.01.2021 года поставлены на миграционный учет 290 человек из числа участников программы и членов их семей.

Данные о миграциях жителей обследованных районов говорят о продолжении пандемической тенденции преобладания оттока сельского населения над притоком жителей в сельские населенные пункты. К сожалению, районные социальные учреждения не в состоянии объяснить, насколько прочным в смысле оседания является возврат некоторых горожан на родину в период пандемии. Для этого, как мы полагаем, в будущем потребуются социологические исследования.

Третий год все органы ЗАГС работают в единой федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния». В ней содержатся все записи актов гражданского состояния, составленные на территории РФ, начиная с 1926 г. Это порядка 532 млн. актовых записей. Создание ЕГР ЗАГС позволило предоставлять государственную услугу по выдаче личных документов о регистрации актов гражданского состояния по экстерриториальному принципу. Это означает, что в каком бы органе ЗАГС на территории страны ни был зарегистрирован акт гражданского состояния, документ выдается органом ЗАГС по месту обращения. Это значительно сокращает сроки получения нужного документа.

Важно отметить продолжающуюся работу в районах с беременными женщинами, направленную на вынашивание здорового плода и последующие роды. Организована профилактика невынашивания беременности на амбулаторном и стационарном этапах.

Так, в Рассказовском районе, как и ранее (согласно данным 2019 г.), отдел по социальным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления, отдел ЗАГС совместно с женской консультацией проводит разъяснительную работу с беременными, состоящими на учете (Канищев, Плужников. Региональная демографическая...2021 С. 32-41). Это так называемые «Паспорта случая», когда существует риск невынашивания плода или его прерывания. В частности, женщин информируют по вопросам оформления свидетельств о рождении детей в ЗАГСе, не выезжая за пределы района, рассказывается про меры социальной поддержки матерям, а специалисты ЦРБ консультируют женщин особенностям протекания беременности. В Знаменском районе также ведутся «Паспорта случая».

Из 32 «Паспортов случая» в Рассказовском районе за 2020 г. 18 закрыты в связи с решением женщин сохранить беременность (в 2019 г. – 15), 14 закончились абортом (в 2019 г. – 15).

В Рассказовском районе специалистами районной ЦРБ проводятся профилактические осмотры несовершеннолетних с целью раннего выявления отклонений с последующим выполнением программ лечения. С апреля 2020 г. осмотры были временно приостановлены в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, что привело к выполнению 72,5% от плана. В 2020 г. проведено 56 информационно-просветительских мероприятий по профилактике аборт.

Опрашиваемые Бондарского района особенно отмечали выдаваемый при регистрации брака сертификат «Здоровье будущего малыша» (выдается во всех муниципалитетах управлением здравоохранения области через органы ЗАГС), направленный на профилактику и раннюю диагностику заболеваний родителей. В 2019 г. эту меру поддержки указывали в Рассказовском районе (Канищев, Плужников. Региональная демографическая...2021 С. 32-41). Сертификат дает право молодоженам получить консультацию специалистов без предварительной записи и очереди: терапевта, акушера-гинеколога, уролога (хирурга) и др. и обследование по медицинским показаниям. Для консультации в течение года нужно обратиться в территориальную поликлинику (по месту жительства) и к ответственному лицу за организацию медицинской помощи молодоженам.

Характерно, но по статистике смертности данные не выглядят шокирующими. В Бондарском районе смертность в 2020 г. составила – 232 человека, в 2019 г. – 186, в 2018 г. – 217.

В Знаменском районе на 30.11.2021 г. умерло 273 человека, в 2020 г. – 287, в 2019 г. – 262, в 2018 г. – 287.

В Рассказовском районе по состоянию на 01.12.2021 г. смертность составила 364 человека, в 2020 г. – 302, в 2019 г. – 280, в 2018 г. – 262.

При пересчете абсолютных показателей в относительные мы видим определенный, но не великий рост показателя: Бондарский район – в 2020 г. 23,0 % против 18% в 2019 г., Знаменский район - 19% против 16,8%, Рассказовский район – 15,3% против 13,9%. Заметим, что эти цифры стоят в ряду колеблющихся данных, по которым в Бондарском и Знаменском районах произошел спад смертности в сравнении с 2018 г, а в 2002 г. – новый рост. Учитывая данные доковидных лет, мы можем предполагать, что в качестве причин смертей действовали не только факты заболевания коронавирусом, но и другие факторы, с которыми еще предстоит разбираться на более длинном временном ряду изменений данных этого демографического показателя.

Одно можно сказать точно, что даже в условиях пандемии новой для человеческого общества болезни смертность не поднялась до высокого уровня, каковым в исторической демографии считается уровень в 35-40‰. Только в одном случае коэффициент смертности попал в интервал средней смертности (от 20 до 35‰), но в целом оставался низким (менее 20‰). Конечно, это результат действия пусть и не совершенной, но все-таки современной системы здравоохранения. В традиционном обществе потери от нынешней пандемии были бы значительно выше.

Необходимо указать, что при содействии местных органов власти организуются профилактические осмотры населения. По работникам сельского хозяйства охват профмедосмотром в 2020 г. в Бондарском, Знаменском и Рассказовском районах составил 100% (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области [Электронный ресурс]).

По мнению интервьюируемых, меры социальной поддержки семьям с детьми являются приоритетными для Рассказовского района. Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» позволяет улучшать ситуацию.

Благодаря принимаемым мерам поддержки растёт численность многодетных семей. За 2020 г. их количество увеличилось в Рассказовском районе и на 01.12.2021 г. составило 327 семей (в них воспитывается 1245 детей), в 2019 г. – 292 семьи (в них воспитывалось 1087 детей), в 2018 г. было 269 семей (в них воспитывалось 950 детей). Интересный факт, в ноябре 2021 г. в районе было 328 многодетных семей (1240 детей), по замечанию работников ЗАГС, их количество в течение года может незначительно меняться как в сторону увеличения, так и уменьшения.

В Знаменском районе на сегодняшний день 188 (в августе 2021 г. – 192 (688 детей) многодетных семей, в которых воспитываются 675 детей (в 2020 г. – 173 семьи (669 детей).

Введенные ограничительные мероприятия из-за распространения коронавирусной инфекции сказались, прежде всего, на статистике браков. По свидетельству интервьюируемых Знаменского района, по итогам 2020 г. зарегистрировано 59 браков. По сравнению с 2019 г. – на 33% меньше (77). На снижение количества браков повлияло два фактора: введенные ограничительные мероприятия и високосный год (каждый високосный год фиксируется снижение браков в среднем на 10%). С апреля 2020 г. в органах ЗАГС была приостановлена государственная регистрация заключения брака в торжественной обстановке. Браки регистрировались лишь в исключительных случаях и только в присутствии лиц, вступающих в брак. Так, в апреле-мае 2020 г. было заключено в 2,5 раза меньше браков, чем за аналогичный период 2019 г. С 1 июня 2020 г. было возобновлено проведение торжественных церемоний, однако присутствовать на них могли только новобрачные.

Можно понять разочарование брачующихся введением ограничительных мер, т.к. торжественные церемонии бракосочетания проходят в ЗАГС Знаменского района, расположенного в самом центре посёлка: в исторической усадьбе Загряжских-Строгановых.

Сотрудники знаменского ЗАГСа не без гордости рассказывают о церемониях бракосочетания, проходящих в старинных залах барского особняка. Помещения ЗАГСа отремонтированы и украшены в стиле XIX в. Высокие своды, акустика и освещение – всё это создаёт неповторимую атмосферу эпохи, в которой жила Н. Гончарова, родившаяся в Знаменской усадьбе в 1812 г. Пары, приехавшие на регистрацию брака, поднимаются к особняку по каменным ступеням, которые сохранились со строгановских времён. Актёры в костюмах графа и графини – владельцев особняка – встречают жениха и невесту и сопровождают на церемонию. Во время процедуры бракосочетания в зале для торжеств звучит живая музыка: фортепиано и скрипка. Всех участников церемонии приглашают в Круглый зал Знаменского краеведческого музея, расположенного в одном здании с ЗАГСом, где молодожёнов поздравляют гости. Круглый зал, экспонаты музея, старинная лестница, дубовая аллея парка, набережная Цны – прекрасные зоны для праздничных фотосессий. В ноябре 2021 г. в Знаменском районе с начала года зарегистрировано 48 браков. Можно прогнозировать, что к концу года эта цифра опять-таки будет меньше, чем в доковидном 2019 г. и, вероятнее всего, меньше, чем в 2020 г. Нельзя не отметить старания работников и других районных ЗАГС, стремящихся придать церемонии бракосочетания праздничность и неординарность. Мы уже отмечали в предыдущей статье, что в Рассказовском районе у молодожен пользуется спросом Платоновский ДК, открытый после реконструкции (Канищев, Плужников. Региональная демографическая...2021 С. 32-41). И все-таки карантинные меры сказались на статистике браков и в Рассказовском районе. С марта по май 2020 г. был введен полный запрет на регистрацию браков, а затем введены ограничения по регистрации браков в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.

По состоянию на 01.12.2021 г. в муниципалитете зарегистрировано 65 браков, в 2020 г. – 44, в 2019 г. – 100.

Значительно эпидемиологическая ситуация повлияла на количество заключенных браков в Бондарском районе: в 2021 г. зарегистрировано 19 браков (в 2020 г. – 23, в 2019 г. – 65).

Данные о брачности, полученные на микроуровне, оказались весьма интересными тем, что они представлены не только в виде сухих цифр, но и «живых» описаний процессов бракосочетаний, усилий районных властей по поддержке рождающихся семей, прямого влияния карантинных ограничений на оформление браков.

Пока можно предполагать число отложенных браков и соответственно перворожденных детей. Но все-таки мы видим, что обследованные сельские социумы продолжают развиваться благодаря вторым и последующим рождением. В одном из районов число браков в 2021 г. выросло в сравнении с 2020 г., что дает надежду на прибавку числа первых рождений в 2022 г.

В 2021 г. в Бондарском районе распалось 29 семей (в 2020 г. – 37, в 2019 г. – 26).

На 30.11.2021 г. в Знаменском районе зарегистрировано 47 разводов, в 2020 г. – 62, в 2019 г. – 70.

На начало декабря 2021 г. в Рассказовском районе распалось 80 семей, в 2020 г. – 57, в 2019 г. – 73.

Во всех районах специалистами ЗАГС в целях пропаганды семейных ценностей, ответственного родительства регулярно проводятся мероприятия по чествованию новорожденных, «серебряных» и «золотых» юбиляров семейной жизни, семейных династий, многодетных матерей. Организуются, ставшие традиционными «Дни семьи, любви и верности» и «Дни матери». В СМИ и на интернет-страничках отделов ЗАГС размещается информация о семьях, получивших известность среди сограждан крепостью семейных устоев, воспитавших детей достойными членами общества. В старинном особняке Загрязских-Строгановых усадьбы Кариан-Знаменское чествуют супружеские пары, прожившие вместе десятки лет.

В целях сокращения разводов и укрепления института семьи в отделе ЗАГС администрации Знаменского района организуются акции «День без разводов». Работает «Служба примирения» консультирующая семьи, подавшие заявления на расторжение брака по взаимному согласию. Специалисты отдела ЗАГС проводят беседы с посетителями, желающими расторгнуть брак, рекомендуют отложить решение этого вопроса, парам предлагается помощь профессиональных психологов, которые бесплатно проводят первый сеанс. По словам интервьюируемых, работники ЗАГС стараются помочь людям наладить отношения, сохранить каждую семью, попавшую в непростую ситуацию.

В заседаниях «Службы примирения» Рассказовского района при отделе ЗАГС принимает участие священнослужитель Рассказовского благочиния. Результатом деятельности службы за 2019 г. явилось то, что одна семья приняла решение о сохранении брака, пять семей приняли окончательное решение о расторжении брака. В 2020 г. «Службой примирения» была проведена работа с пятью семьями, однако все пять решили развестись. Основной процент разводов приходится на расторжение браков по решению суда.

Факты снижения числа разводов в 2-х районах в 2021 г. в сравнении с 2020 г. дают основания предполагать действие российской традиции к сплочению людей в кризисные периоды истории. Конечно, такие проявления «консервативной демографической модернизации» предстоит изучить на более широком географическом и временном материале. Вместе с тем, очевидно, что социальные службы районов не могут существенно повлиять на стремление семейных пар к разводам, в основе которых обычно лежат непримиримые противоречия. В ходе интервьюирования выяснилось, что дополнительные расходы муниципалитетов на антиковидные мероприятия не сказались на объеме выплачиваемых социальных льгот и выполнении демографических программ, несмотря на то, что часть районных средств была выделена на эпидемиологические меры: бюджет Тамбовской области выделял субсидии на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, предоставлялась субсидия за счет средств резервного фонда Президента РФ в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие

общего и дополнительного образования» государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области». В Рассказовском районе общий объем бюджетных средств за счет всех источников (средства бюджетов Рассказовского района и Тамбовской области), израсходованных и направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, составил 2 237 913,67 руб.

В штатном режиме осуществлялось предоставление ежемесячных денежных выплат на третьего и последующего детей в размере прожиточного минимума для детей до достижения ими возраста трех лет, ежемесячного пособия на первого ребенка (от 1,5 до 3 лет), рожденного матерью в возрасте до 25 лет.

В текущем году, по инициативе Президента РФ, появилась новая мера поддержки семей с детьми. Речь идет о выплатах, положенных детям, рожденным с 3 июля 2003 г. по 31 августа 2015 г. включительно. Кроме того, материальную помощь получили семьи, где дети 18-23 лет имеют ограниченные возможности здоровья, если они продолжают обучение по общеобразовательным программам. Выплата положена только гражданам Российской Федерации, которые живут в России. У детей тоже должно быть российское гражданство. Также заявление могут подать опекуны или попечители ребенка.

Начисление денег производит Пенсионный Фонд РФ. Заявления на выплату можно было подать на портале «Госуслуг» или в клиентской службе Пенсионного Фонда до первого ноября 2021 г. Например, в Знаменском районе к началу учебного года родители 1450 детей в возрасте от шести до восемнадцати лет получили по десять тысяч рублей. По мнению опрошенных, большинство родителей потратили полученные деньги на подготовку детей к школе. Родители тех, чьи дети еще ходят в подготовительные группы, приобретали школьные рюкзаки на будущий учебный год или принадлежности для «развивашек».

Продолжалось взаимодействие администраций районов с сельсоветами в плане разъяснительной работы с населением по предоставлению мер социальной поддержки для семей с детьми, потенциальными родителями. Используются интернет-сайты администраций районов – официальные странички ЗАГС, социальная сеть «Фейсбук», где регулярно размещается информация о мерах социальной поддержки семей. В Бондарском районе сельскими советами распространяются буклеты: «У вас родился первый ребенок», «У вас появился второй ребенок», «У вас появился третий ребенок». В Рассказовском районе дополнительно для информирования используются информационные стенды администрации района, сельсоветов, учреждений культуры и образования. Материалы соответствующей тематики публикуются в районных газетах.

В 2020 г. в Бондарском районе пять многодетных семей получили материнский областной капитал в сумме 100 тыс. рублей на покупку жилого помещения, еще две многодетные семьи воспользовались материнским капиталом на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы Бондарского района «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами» в 2020 г. трем молодым многодетным семьям, являющимся участниками подпрограммы «Молодежи – доступное жилье» на 2020 год» были выданы «Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства».

В 2020 г. по программе «Комплексное развитие сельских территорий» социальные выплаты на улучшение жилищных условий путем строительства и приобретения жилья получили две семьи. Всего за период 2018-2021 гг. по этой программе приобрели жильё и улучшили свои жилищные условия 13 семей.

По данным сельсоветов Бондарского района всего состояло на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 2020 г. 198 семей (в 2019 г. 207 семей). Улучшили жилищные условия в 2020 г. 29 семей (в 2019 – 21 семья). По показателю «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» составила в 2020 г. 14,6%, что на 4,5 процентных пункта выше уровня 2019 г. В 2020 г. в Знаменском районе было продолжено строительство индивидуального жилья.

Государственную поддержку в сумме 7,9 млн рублей получили 14 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для индивидуального жилищного строительства выделено 20 земельных участков льготной категории граждан общей площадью более 30 тыс. м². Все земельные участки обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой: свет, газ, вода.

11 семей из Знаменского района в 2021 г. получили жилищные сертификаты по программе «Молодёжи — доступное жильё», которая является частью муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан района». Документ предоставляет право на социальную выплату в размере 35% от расчётной стоимости жилья. Указанную сумму можно использовать как первоначальный взнос при получении ипотеки, на её погашение либо направить средства на строительство. Средства были выделены из федерального, областного и районного бюджетов.

Показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» в Знаменском районе составил в 2018 г. – 6,1%, в 2019 г. – 18,7%, к концу 2021 г. приближается к 20%. Показатель реализуется за счет участия в программе «Устойчивое развитие сельских территорий» семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и за счет муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района».

В 2019 г. в Рассказовском районе областной материнский (семейный) капитал на приобретение, строительство, газификацию жилого помещения, а также реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства был предоставлен 24 многодетным семьям, в 2020 – 22.

По подпрограмме «Молодежи – доступное жилье» муниципальной программы «Обеспечение населения комфортным и доступным жильем и коммунальными услугами граждан Рассказовского района» в 2021 г. 14 молодым семьям, являющимся многодетными, выданы свидетельства на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилищного объекта (в 2020 – 8, в 2019 – 10). Все семьи приобрели собственное жилье. В текущем году в списках участников данной программы состоит 155 молодых семей (в 2020 г. – 169).

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Рассказовского района» в 2020 г. 3 молодые семьи (в 2019 – 2), работающие в сельском хозяйстве и социальной сфере, освоили сертификаты и построили жилые дома. В настоящее время участниками данной подпрограммы являются 4 молодые семьи, работающие в социальной сфере.

В 2019 г. двум многодетным семьям Рассказовского района в целях улучшения жилищных условий были бесплатно предоставлены земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ведение личного подсобного хозяйства) (в 2018 г. – один земельный участок). В 2020 г. желающих на получение земельных участков из числа многодетных семей не было. Возможно, это связано, как мы уже отмечали, с ограниченными возможностями многодетных семей в строительстве индивидуального жилья (Канищев, Плужников. Региональная демографическая...2021 С. 32-41). И если в Тамбове многодетные семьи охотно получают бесплатные земельные участки с целью их дальнейшей перепродажи, то на селе земля под ИЖС обладает меньшей ликвидностью. Тем не менее, отделу по управлению имуществом и землеустройству администрации Рассказовского района рекомендуется вести разъяснительную работу с многодетными семьями о возможности получения бесплатно в собственность земельных участков.

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в 2020 г. одной вдове ветерана войны была предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий. В настоящее время все ветераны, проживающие в Рассказовском районе, обеспечены жильем.

Для обеспечения защиты здоровья обучающихся в связи с распространением новой коронавирусной инфекции весной 2020 г. в образовательных организациях районов, в том числе в организациях дополнительного образования детей, образовательная деятельность осуществлялась в

формате дистанционной модели обучения до особого распоряжения. Например, в Рассказовском районе на основании распоряжения администрации муниципалитета от 03.04.2020 г. № 36-р «Об организации образовательной деятельности в образовательных организациях Рассказовского района в период с 6 апреля 2020 года до особого распоряжения».

В 2020-2021 учебном году в целях недопущения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в коллективах рассказовских общеобразовательных организаций профилактические мероприятия реализовывались за счет средств и субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).

Для поддержки старшего поколения, наиболее подверженного заражению COVID-19, была развернута волонтерская работа. Так, в Рассказовском районе в каждом муниципальном образовании (13 сельсоветов) зарегистрированы и работают волонтеры акции "МЫ ВМЕСТЕ". Определен координатор по организации помощи людям старше 65 лет

За время действия акции «Продуктовая помощь» малоимущим гражданам района пенсионного возраста (65+) были предоставлены 373 продуктовых набора. Волонтерами обеспечивается доставка медикаментов больным COVID-19, находящимся на амбулаторном лечении на дому. Для оперативности оказания помощи администрацией района выделяется служебный транспорт.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно отметить, что выполнение социально-демографических программ, финансируемых федеральным центром и областным бюджетом, реализовывалось независимо от принятия антиковидных мер. Как правило, основные списки получателей выплат составляются в предшествующем году реализации программ и мер.

Тем не менее, противоэпидемиологические меры повлияли на организацию учебного процесса в школах, проведение летних оздоровительных лагерей. Однако, по заверениям интервьюируемых, данное обстоятельство не сказалось на результатах обучения, а по данным Роспотребнадзора выраженный оздоровительный эффект получен у 97% детей, принявших участие в летней оздоровительной кампании, слабый оздоровительный эффект – у 2% детей, отсутствие оздоровительного эффекта – у 0,9% детей Тамбовской области (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области [Электронный ресурс]).

Не выглядят шокирующими данные статистики по смертности населения. К сожалению, опрашиваемые в муниципалитетах не владеют информацией по умершим от COVID-19, а на областном уровне есть только общие данные причин смертности по региону.

По нашему мнению, влияние пандемии имеет отложенный во времени характер, который может проявиться в статистике смертей от заболеваний, сопутствующих или спровоцированных коронавирусом. Также это проявится на статистике рождаемости, ведь в коронавирусные годы зафиксировано уменьшение регистрации браков.

По нашему мнению, вопрос влияния коронавирусной инфекции на демографические процессы остается открытым, требующим всестороннего дальнейшего изучения. В его исследовании важен комплексный подход: мнение на «местах», источники низового уровня, сопоставленные с данными более широкой государственной статистики.

IV. БЛАГОДАРНОСТИ

Статья выполнена в рамках реализации проекта Российского научного фонда, грант № 18-18-00187 «Стратегии демографического поведения сельского населения юга Центральной России в XX – начале XXI в.».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аверин А.Н., Понеделков А.В., Стельмах С.А., Омельченко И.В. Анализ результатов экспертного опроса по проблемам демографического развития России. // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 7. С. 14-18.

Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Апробация метода интервью муниципальных работников Тамбовской области по вопросам реализации региональной демографической политики. // Pro nunc: Современные политические процессы. 2018. № 2 (20). С. 75-81.

Канищев Вл.В., Плужников А.Н. Региональная демографическая политика в текущих оценках государственных и муниципальных служащих: по материалам экспертных интервью в Тамбовской области. // Pro nunc: Современные политические процессы. 2021. № 1. С. 32-41.

Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов за январь – июнь 2021 года // Сайт Росстата. 2021. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/t1_2.xlsx. (дата обращения: 10.08.2021).

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области [Электронный ресурс] URL: <https://tmb.gks.ru/folder/38630>. (дата обращения 30.11.21).

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области [Электронный ресурс]. URL: <http://68.rospotrebnadzor.ru/content/526/56353/>. (дата обращения 30.11.21).

Ashmarov I.A., Ershov B.A., Bulavin R.V., Shkarubo S.N., Danilchenko S.L. The material and financial situation of the Russian Orthodox Church in the XIX - early XX centuries Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. Т. 138. С. 149-158.

Ашмаров И.А., Ершов Б.А. Церковь как социальный и экономический институт общества в XIX - начале XX века. В сборнике: Православие и общество: грани взаимодействия. Материалы II Международной научно-практической конференции. Отв. ред. Е.В. Дроботушенко. 2018. С. 33-37.

IMPLEMENTATION OF SOCIO-DEMOGRAPHIC PROGRAMS IN RURAL AREAS OF THE TAMBOV REGION IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC (BASED ON HISTORICAL-POLITICAL INTERVIEWS)

Kanishchev, Vladimir Valerievich¹, Pluzhnikov, Alexander Nikolaevich²

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Relations and Political Science, Tambov State University named after G. R.

Derzhavin, Tambov, Russia, E-mail: kan-vladimir-tamb@yaendex.ru

²Candidate of Historical Sciences, Lecturer at the Department of Humanities, Natural Sciences and Socio-Economic Disciplines, Tambov State Music and Pedagogical Institute named after S. V.

Rachmaninov, Tambov, Russia, E-mail: budberg77@mail.ru

Abstract

The method of historical-political interview in the context of demographic research has already been tested and developed in our previous studies (Kanishchev, Pluzhnikov. Approbation of the method...2018, 75-81, Kanishchev, Pluzhnikov. Regional demographic...2021 p. 32-41). Taking into account the relevance and expediency of using this method in demography, we continued to study its possibilities for the implementation of the demographic policy of the state at the level of oblasts and rural areas.

Keywords: political science interview, regional demographic programs, districts, fertility, mortality, marriages, divorces, large families, coronavirus.

REFERENCE LIST

Averin A.N., Ponedelkov A.V., Stel'mah S.A., Omel'chenko I.V. Analiz rezul'tatov ekspertnogo oprosa po problemam demograficheskogo razvitiya Rossii. // Gumanitarnye, social'no-ekonomicheskie i obshchestvennye nauki. 2021. № 7. S. 14-18.

Kanishchev V.V., Pluzhnikov A.N. Aprobatsiya metoda interv'yu municipal'nyh rabotnikov Tambovskoy oblasti po voprosam realizatsii regional'noj demograficheskoy politiki. // Pro nunc: Sovremennye politicheskie processy. 2018. № 2 (20). S. 75-81.

Kanishchev V.V., Pluzhnikov A.N. Regional'naya demograficheskaya politika v tekushchih ocnkah gosudarstvennyh i municipal'nyh sluzhashchih: po materialam ekspertnyh interv'yu v Tambovskoy oblasti. // Pro nunc: Sovremennye politicheskie processy. 2021. № 1. S. 32-41.

Svedeniya o chisle zaregistrovannyh rodivshih, umershih, brakov i razvodov za yanvar' – iyun' 2021 goda // Sajt Rosstata. 2021. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/t1_2.xlsx. (data obrashcheniya: 10.08.2021).

Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Tambovskoy oblasti [Elektronnyj resurs] URL: <https://tmb.gks.ru/folder/38630>. (data obrashcheniya 30.11.21).

Upravlenie Federal'noj sluzhby po nadzoru v sfere zashchity prav potrebitelej i blagopoluchiya cheloveka po Tambovskoj oblasti [Elektronnyj resurs]. URL: <http://68.rospotrebnadzor.ru/content/526/56353/>. (data obrashcheniya 30.11.21).

Ashmarov I.A., Ershov B.A., Bulavin R.V., Shkarubo S.N., Danilchenko S.L. The material and financial situation of the Russian Orthodox Church in the XIX - early XX centuries. Smart Innovation, Systems and Technologies. 2020. T. 138. S. 149-158.

Ashmarov I.A., Ershov B.A. Cerkov kak socialnyj i ekonomicheskij institut obshchestva v XIX - nachale XX veka. V sbornike: Pravoslavie i obshchestvo: grani vzaimodejstviya. Materialy II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Otv. red. E.V. Drobotushenko. 2018. S. 33-37.